

O‘ZBEK KOMPYUTER LINGVISTIKASIGA DOIR TADQIQOTLAR TAVSIFI

Qo‘chqarova Madinabonu Po‘latjon qizi

Zaxiriddin Muxammad Bobur nomidagi Andijon Davlat

Universiteti Magistratura talabasi

Annotatsiya: Umumiy nazariy tilshunoslik asoschisi hisoblangan tilshunos olim Vilgelm Fon Gumbolt til va xalq birligini shunday ta’riflagan edi: “Xalq tilida uning ongi bor, xalq ongida esa uning tili. Ularning o‘zaro bog‘liqligini bundan ortiq ko‘rsatib bo‘lmaydi”. Ana shunday murakkab hodisa bo‘lgan aloqa qurolini – tilni murakkab sistema sifatida tadqiq va tahlil qiluvchi tilshunoslik fanida XXI asrga kelib yangidan yangi yo‘nalishlar, sohalar paydo bo‘la boshladi.

Kalit so‘zlar: matn tahriri – kompyuter yordamida muayyan matnning xatolarini to‘g‘rilash.

Paralingvistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika, etnolingvistika, kognitiv lingvistika, neyrolingvistika, kompyuter lingvistikasi kabilar yo‘nalishlar vujudga keldiki, tilshunoslikning tadqiqot obyektlari yangicha mazmun kasb eta boshladi va amaliyot bilan bevosita bog‘liqlik kasb etdi. Kompyuter lingvistikasi yangi fan tarog‘i sifatida 1950-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlarida paydo bo‘ldi. Tranzistorning ixtiro qilinishi, kompyuter yangi avlodlarining paydo bo‘lishi, tillarning ilk marotaba dasturlanishi mashina tarjimasini bilan bog‘liq tajribalarni boshlab berdi. Kompyuter lingvistikasiga oid ilk tadqiqotlar, keyinchalik uning muhim tarmog‘iga aylangan mashina tarjimasini bo‘yicha olib borilgan. 1960-yillarda ana shunday tekshirish Rossiyda o‘tkazilgan (masalan, 1964-yil “Kibernetika muammolari” to‘plamiga rus tilidan arman tiliga tarjima haqidagi maqola bor). Kompyuter lingvistikasi hozirgi vaqtda nazariy va amaliy fan sifatida to‘la shakllanib bormoqda. Uning nazariy fan ekanligi nutqiy jarayonni, matnni o‘rganishning turli xil

model (gipoteza)larini yaratishning nazariy asoslarini ishlab chiqishida ko‘rinadi. Uning amaliy xususiyati esa tarjima mashinalarini yaratish va uning ishlash jarayonini tashkil etishi bilan belgilanadi. Buning uchun kompyuter lingvistikasi fani quyidagi uch usul va metodlardan keng foydalanadi:

- a) mantiqiy-matematik usullar: masalan, inkor amali, konyunksiya, dizyunksiya, amallari, kabilar;
- b) nazariy-informatsion-usullar;
- c) ehtimollik-statistik usullari.

Kompyuter lingvistikasining ana shunday nazariy va amaliy asoslarini belgilashda Daniya olimi L.Elmslev, amerikalik olimlar N.Xomskiy, K.Shenon kabilarning xizmati kattadir. Kompyuter lingvistikasining amaliy muammolari XX asrning o‘rtalarida vujudga keldi. Bu narsa birinchi navbatda mashina tarjimasi (MT) bilan aloqadordir. 1954-yilda AQSHda IBM – 701 rusumli tarjima qurilmasi yaratildi va bu qurilma 250 ta so‘zdan iborat 60 ga yaqin ruscha gaplarni ingliz tiliga tarjima qilish jarayonini amalga oshirdi. Bu ishga P.Gavren, L.Dostert, P.Sheridanlar ishtirok etdilar. 1955-yilga kelib sobiq Ittifoqda BESM rusumli mashina qurilmasi yordamida inglizcha gaplarni rus tiliga tarjima qilish jarayoni amalga oshirildi (I.K.Belskaya, L.N.Korolev, S.N.Razumovskiy kabilar). Shundan keyin jahonning Angliya, Fransiya, Avstriya kabi ko‘pgina mamlakatlarida olimlar mashina tarjimasi muammolari bilan maxsus shug‘ullana boshladilar. Natijada tilshunos olimlar ma’lum bir tilni tipologik jihatdan tasniflash, uning materiallarini analiz va sintez qilish, mashina tiliga o‘tkazish bilan shug‘ullandilar va muayyan natijalarga erishdilar. Bunday muammolarni lingvistik tadqiqotlarni avtomatlashtirish orqali hal etish mumkin. Bu masalaga doir tilshunoslarning maxsus ilmiy anjumanlari o‘tkazilgan. Masalan, 1962-yilda Kembridj shahrida jahon tilshunoslarining Xkongressi o‘tkazildi. Bu anjumanda structural tilshunoslik (ST) va ML muammolarini muhokama qilishga alohida o‘rin ajratilgan edi. 1967-yilda Buxarest shahrida jahon tilshunoslarining X-kongressi o‘tkazilib, bunda ham kompyuter lingvistikasi va MT muammolari maxsus muhokama qilindi. 1960-yilda Parij shahrida xalqaro kongress o‘tkazilib, bunda maxsus algoritmik til – ALGOL joriy

etilgan edi. Bu algoritmik til hozirgi kunga qadar EHMga matnlarni kiritish, ularni dasturlash uchun xizmat qilib kelmoqda. 1996-yil 20-21-mayda Samarqand shahrida sohibqiron Amir Temurning 660 yilligiga bag‘ishlangan “Injenerlik tilshunosligi va til o‘qitish jarayonini kompyuterlashtirish” muammolariga doir 2-xalqaro ilmiy anjuman o‘tkazildi. Bu anjumanni akademik R.G.Piotrovskiy “Injenerlik tilshunosligi va mustaqi R.G.Piotrovskiyning “Chet tilini o‘qitishda kompyuterlashtirish masalalari” nomli asari nashr etilgan edi. Bu asar “Kirish” va “Xulosa”dan tashqari besh bobni o‘zichiga oladi. Asar boblarining nomlanishi quyidagicha:

1. Tabiiy til va uning didaktik modeli
2. Inson miyasi va kompyuter “miyasi” Kompyuter yordamida lingvodidaktik masalalarni yechishning tamoyillari
3. Nutqiy va til materialini tanlash hamda tillarni o‘qitishni optimizatsiyalash,
4. Til o‘rgatuvchi lingvistik avtomat va tillarni o‘qitishni optimizatsiyalash.

Tilshunoslikda EHMning qo‘llanilishi avtomatik tarjima muammolari bilan shug‘ullanish, mashina yordamida matn tuzish, uni qisqartirish, sintezlash jarayonini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Natijada mashina til materiallarini formallashtirish, chastotali lug‘atlar tuzish, turli qisqartmalar va simvollardan foydalanish, MT algoritmini tuzish bilan shug‘ullanmoqda. Keyingi yillarda mamlakatimizda kompyuter lingvistikasi muammolariga oid ayrim ishlar yaratildi. Bu o‘rinda S.Muxamedov va R.G.Piotrovskiy A.K.Po‘latov S.Muxamedova, S.Rizayev kabi olimlarning ishlarini alohida ta’kidlash lozim. Tilni algoritmik jihatdan tasvirlash jarayoni matnni analiz va sintez qilishni taqozo etadi. Bu esa “mazmun - matn” muammosi faqatsof lingvistik muammo bo‘lib qolmay, balki matnni bir qator logik-matematik interpretatsiya (sharhlash) qilish jarayonini ham taqozo etuvchi murakkab muammo ekanligini ko‘rsatadi. Bu jarayonlarning barchasi matematik mantiq (logika) elementlari bilan aloqadordir. Kompyuter lingvistikasi sun’iy intellekti yaratishda tirik mavjudotlar va insonlardagi intellektual jarayonlarni matematik va kompyuter modelini tuzuvchi fan tarmog‘i bo‘lib, uning markazida tabiiy tillar ifodasining matematik modellaridan foydalanish turadi. Bu soha qisman tabiiy tillarni qayta ishlash bilan kesishadi.